

РАЗВИТИЕ И СОСТОЯНИЕ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Закирова Д.З.

Докторант ДВА

КазНУ имени аль-Фараби, г. Алматы

DEVELOPMENT AND STATE OF NURSING IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Zakirova D.

Doctoral Student DBA

Kazakh National University named after al-Farabi, Almaty

Аннотация

В статье рассматриваются основные периоды развития и состояния сестринского дела в Республике Казахстан. Автор берет за основу хронологический период с момента обретения страной независимости и до настоящего времени. Исследует основные статистические показатели, выявляет проблемы.

Abstract

The article discusses the main periods of development and state of nursing in the Republic of Kazakhstan. The author takes as a basis the chronological period from the moment the country gained independence to the present. Examines basic statistical indicators and identifies problems.

Ключевые слова. Сестринское дело, состояние, развитие, кризис, изменения, медсестра расширенной практики.

Keywords. Nursing, condition, development, crisis, changes, advanced practice nurse.

Сестринское дело на территории современного Казахстана возникло в рамках развития российской медицины, в связи с тем, что во время возникновения профессии медицинской сестры территория современного Казахстана была в составе царской России. Эта профессия в последующем продолжит развитие до обретения современной формы в составе СССР, вплоть до распада, а затем уже в независимом Казахстане.

Сестринское дело в Республике Казахстан продолжает изменяться вслед за изменениями в государстве. Естественно то, что изменения в формах государственного устройства влекут за собой и изменения всех сфер общественной жизни, как в экономике, так и в здравоохранении. Так, для определенной величины населения должна быть сформирована достаточная система здравоохранения для того, чтобы обеспечивать функцию охраны здоровья. Государство обеспечивает некоторый уровень качества здравоохранения и достаточность ее в соответствии с изменением величины населения, однако вместе с реформированием экономики следует изменение системы здравоохранения и выявляются общие негативные тенденции, присущие всей эко-

номики в целом, такие как миграционные процессы, вызывающие отток квалифицированной рабочей силы, так и снижение квалификации работников, вызывает обеспокоенность качество образования.

Республика Казахстан обладает населением превышающим 18 млн. граждан, проживающих на огромной территории страны и удовлетворение потребности в охране здоровья требует очень развитую систему здравоохранения, которая должна обеспечивать защиту здоровья населения в соответствии с изменением ее величины. С распадом СССР и разразившимся экономическим кризисом в 90-х годах население РК стало сокращаться, а затем можно наблюдать постепенный его рост. Экономический кризис существенным образом повлиял не только на демографию в стране, а также на систему здравоохранения, которая состоит из разных учреждений с различным статусом, но основными из них являются больницы и поликлиники, где концентрируется основная масса высококвалифицированных врачей и среднего медицинского персонала, в том числе и медицинских сестер.

Рисунок 1 - Движение величины больничных организаций в Республике Казахстан, единиц

Примечание – составлено автором на основании данных источника [1]

Как видно на рисунке 1 количество больничных организаций в Республике Казахстан с обретением независимости сократилось с 1805 до 761 единиц. Хотя в эксплуатацию вводятся еще 94 новых больницы в 1992-1993 годах, что, скорее всего, объясняется завершением строительства объектов, начатых в период СССР. Экономический кризис и политика руководства страны того времени привели к сокращению или оптимизации больничных организаций в Республике Казахстан. Причем последующий экономический подъем в Казахстане в 2000-х годах не исправил положение с больничными организациями.

Изменения коснулись и врачебных организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению, которые также в некоторой степени сократились под влиянием экономических условий. Данная категория врачебных организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению, также как и больничные организации, во время экономического кризиса 90-х годов сократилась, но впоследствии, с преодолением

экономических трудностей восстановило свое количество. В целом их величина сохранилась и осталась неизменной за наблюдаемый 30-летний период, что уже можно считать положительным моментом. Однако вслед за увеличением количества населения, показанного ранее, количество данной категории учреждений должно было соответственно увеличиться, но этого не произошло.

Изменения в кадровом составе работников системы здравоохранения показывают, что количество врачей стало превышать соответствующую величину советского периода, начиная с 2014 года и продолжает расти, что с одной стороны положительно характеризует кадровую политику государства в сфере здравоохранения. С другой стороны, наблюдаемое увеличение количества врачей должно иметь соответствующий рост рабочих мест, т.е. должно происходить возрастание числа больничных учреждений, но этого также не наблюдается.

Рисунок 2 - Численность среднего медицинского персонала РК, тыс. человек

Примечание – составлено автором на основании данных источника [1]

Изменение численности среднего медицинского персонала в Республике Казахстан повторяет в некоторой степени картину изменения количества врачей с тем различием, что количество последних превысило уровень советского периода, а величина среднего медицинского персонала так и не достигла уровня 1991 года. Это может означать, что

система здравоохранения, испытавшая влияние экономического кризиса 90-х годов, так и не смогла оправиться в смысле восстановления численности среднего медицинского персонала, но численность медсестер в то же время в республике растет (рисунок 3).

Рисунок 3 - Движение величины численности медсестер РК, тыс. человек

Примечание – составлено автором на основании данных источника [1]

Рисунок 3 демонстрирует увеличение количества медсестер в Казахстане за последние 20 лет (2000-2022 годы) с 60 тысяч до 140 тысяч или почти на 80 тысяч работников, т.е. медсестер в системе здравоохранения увеличилось более, чем в 2 раза. Это означает, что в Республике, во-первых, появилась потребность в подобном росте количества медсестер, а, во-вторых, в стране сформировались условия для подготовки указанного числа медсестер. Анализ величины специалистов данной категории в общей массе среднего медицинского персо-

нала посредством сопоставления с предыдущим рисунком позволяет сделать вывод, что при недостижении среднего медицинского персонала до показателя 1991 года (196 тысяч работников) и увеличении количества медсестер, то подобное осуществляется за счет замещения остальных специальностей.

Действительно, при исследовании структуры среднего медицинского персонала оказывается, что медсестры становятся преобладающим большинством (140 тысяч из 189 тысяч работников).

Рисунок 4 - Изменение соотношения медсестер и других работников среднего мед.персонала, %
Примечание – составлено автором на основании данных источника [1]

Рисунок 4 позволяет сделать вывод, что в кадровой политике системы здравоохранения Республики Казахстан созданы условия для увеличения количества медсестер, а в отношении остальных работников среднего медицинского персонала (фельдшеров и акушеров) условия складываются таким образом, что их количество в соотношении с медсестрами уменьшается. Если раньше, в 2000 году, соотношение было примерно 60/40, то через 20 лет, в 2020 году соотношение стремится к значению 80/20, следовательно, в общей массе среднего медицинского персонала медсестры становятся большинством, стремящимся полностью заполнить всю структуру среднего медицинского персонала.

Новые, возросшие требования к профессии медицинских сестер требуют соответствующего изменения в образовании. Как известно, с присоединением Казахстана к Болонскому процессу сфера образования находится в состоянии постоянных

реформ. Это коснулось и образования медицинских сестер.

Государственной программой развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 годы [2] в связи с повышением значимости медицинских сестер, вызванное увеличением обязанностей и расширением функционала среднего медицинского персонала, было запланировано изменение сестринского образования. Изменения вносятся, как в стандарты образования, так и переподготовку медицинских сестер. В 2018 году приказом Министра была внедрена отдельная должность «медсестра расширенной практики» для прикладных и академических бакалавров сестринского дела в номенклатуру должностей работников здравоохранения.

Таким образом, образование в сестринском деле приобретает следующую форму.

Уровни сестринского образования в РК

№	Название ступени образования	Материальная база
1	- среднее профессиональное образование для получения диплома медсестры общей практики	(для этого в Казахстане существуют 48 медицинских колледжа);
2	- прикладного бакалавриата для получения диплома медсестры расширенной практики	(22 высших медицинских колледжей РК);
3	- академического бакалавриата для получения диплома медсестры расширенной практики	(9 медицинских ВУЗов РК);
4	- магистратура для получения степени магистра по специальности «Сестринское дело»	(7 медицинских ВУЗов РК);
5	- докторантура PHD – для защиты докторской по сестринскому делу	(1 ВУЗ РК – «НАО «Медицинский университет Астана»).
Примечание: составлено автором		

Данные ступени образования позволяют медсестре развиваться в своей профессии и сделать карьеру до доктора PHD сестринского дела.

Основной вывод по проведенному исследованию развития и состояния сестринского дела Республики Казахстан состоит в том, что в целом развитие сестринского дела не стоит на месте и продолжается, но в тоже время исследованный момент развития можно считать противоречивым. С обретением независимости Казахстан вместе с реформами в экономике должен был перестроить работу здравоохранения, в том числе и работу медсестер. С одной стороны, в стране увеличивается население, а, следовательно, повышается нагрузка на систему здравоохранения, что влечет необходимость совершенствования работы этой сферы, а статистика демонстрирует противоречивую картину: количество больниц уменьшается, но растет количество врачей; уменьшается величина фельдшеров и акушеров, но растет число медсестер; количество медсестер увеличивается, хотя заработная плата их существенно ниже по рынку труда и т.д.

Эта противоречивая картина развития сестринского дела, конечно, есть результат реформ, осуществление которых отражается в том числе и в правовом обеспечении: принимаются законы, кодексы, подзаконные акты. Действительно, для развития сестринского дела со стороны государства делается немало: внедряются новые программы образования, на работников возлагаются новые функции, создается новая профессия медсестры расширенной практики, формируется система научной

деятельности и т.д. В тоже время с материальной стороны в части поддержки работы медсестер в сделано недостаточно, заработная плата критически мала. Оказалось, что заработная плата медсестер ниже средней заработной платы работника почти на треть, около 30%. Это может означать, что привлекательность профессии медсестер снижается, а также минимизируется мотивационная составляющая к развитию личных профессиональных качеств, притом, что здравоохранение страны нуждается в квалифицированных кадрах.

В подобных сложных условиях осуществлять управление самой многочисленной частью системы здравоохранения является трудной задачей. Поэтому государству, обществу следует изучать и использовать самые новые, перспективные, инновационные методы менеджмента, чтобы наилучшим способом решать проблемы, возникающие в системе здравоохранения в целом и сестринском деле в частности.

Список литературы

1. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, <https://stat.gov.kz/>
2. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016 – 2019 годы» от 15 октября 2018 года № 634.